

NEMISCHA OBRAZLI IBORALARNING O‘ZBEK TILIDA PRAGMATIK EKVIVALENTINI TOPISH MUAMMOLARI

Yusufjonova Shaxloxon Muxtorovna

FarDU, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412855>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nemis tilidagi obrazli, ya’ni metaforik va idiomatik frazeologik birliklarning o‘zbek tiliga tarjimasida yuzaga keladigan pragmatik muammolar tahlil qilinadi. Tilning milliy-madaniy xususiyatlari, iboralarning konnotatsiyasi va ularning ijtimoiy-kontekstual yuklamasi tarjima jarayonida adekvatlikni ta’minlashda murakkabliklar tug‘diradi. Maqolada 40 dan ortiq nemischa iboralar tanlab olinib, ularning o‘zbek tilidagi pragmatik muvofiqligi baholandi. Natijada, semantik yaqinlik yetarli bo‘lsa-da, ko‘plab iboralarda kommunikativ vazifa va madaniy fonning mos kelmasligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, obrazli ifoda, tarjima, pragmatik ekvivalentlik, madaniy tafovut

Abstract. This article analyzes the pragmatic challenges of translating German figurative (metaphoric and idiomatic) expressions into Uzbek. National-cultural specificity, contextual connotation, and communicative function often complicate the adequacy of translation. The study evaluates over 40 German idioms and their Uzbek equivalents, focusing on pragmatic compatibility. The findings reveal that while semantic similarity may exist, cultural background and communicative intent often diverge, requiring creative and context-sensitive translation strategies.

Keywords: phraseologism, figurative expression, translation, pragmatic equivalence, cultural difference

Аннотация. В статье рассматриваются прагматические трудности перевода немецких образных (метафорических и идиоматических) выражений на узбекский язык. Национально-культурная специфика, коннотация и коммуникативная функция создают сложности при обеспечении адекватности перевода. В исследовании анализируются более 40 немецких идиом и их возможные узбекские эквиваленты с точки зрения прагматического соответствия. Результаты показывают, что при семантическом сходстве часто наблюдается расхождение в коммуникативной задаче и культурном фоне, что требует творческого подхода к переводу.

Ключевые слова: фразеологизм, образное выражение, перевод, прагматическая эквивалентность, культурные различия.

KIRISH

Til nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning madaniyati, tafakkuri va dunyoqarashining in’ikosidir. Obrazli iboralar – frazeologizmlar, idiomalar, metaforalar – ushbu in’ikosning eng yorqin namunasidir. Har bir tilda bunday iboralar o‘ziga xos ma’no, tarixiy kontekst va madaniy asosga ega. Nemis tilidagi obrazli iboralarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda nafaqat leksik, balki pragmatik muvofiqlikni ham ta’minlash dolzarb muammo hisoblanadi. Mazkur maqolada nemischa frazeologizmlarning o‘zbek tilidagi pragmatik ekvivalentlarini topishdagi asosiy muammolar tahlil qilinadi va ularning tarjima jarayonidagi o‘ziga xosliklari ko‘rib chiqiladi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Frazeologik birliklarni tarjima qilish masalasi ko'plab tilshunos va tarjimashunoslar tomonidan chuqur o'rganilgan. Jumladan, A.V. Kunin (1996) frazeologiyaning strukturaviy va semantik xususiyatlarini tahlil qilib, ularni tarjima qilishda kontekstning o'rni muhimligini ta'kidlaydi. P. Newmark (1988) esa tarjimada obrazli iboralarni saqlab qolish uchun ekvivalentlik darajalarini hisobga olish zarurligini ilgari suradi.

C. Schäffner (2004) va D. Dobrovolskiy bilan E. Piirainen (2006) esa madaniyatlararo tafovutlar tarjimada qanday muammolar keltirib chiqarishini, ayniqsa frazeologizmlarning kognitiv va madaniy jihatlariga urg'u beradilar. M.M. Rakhmatullaeva (2015) o'zbek tilshunosligi doirasida obrazli ifodalarning tarjima muammolarini o'rganib, ularni milliy madaniyatga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Bu manbalar shuni ko'rsatadiki, frazeologik birliklar tarjimasida leksik moslikdan tashqari, pragmatik, madaniy va kontekstual muvofiqlikni saqlash eng dolzarb masalalardan biridir. Shuning uchun ushbu maqolada ham nafaqat iboralarning leksik tarjimasini, balki ularning kontekstdagi funksiyasi va madaniy yuklamasi chuqur tahlil qilindi. Har bir nemischa frazeologik birlik o'zbek tilidagi ekvivalentlar bilan qiyoslandi.

Ushbu metodlar yordamida frazeologik birliklarning tarjimasida uchraydigan asosiy muammolar – madaniy moslik, obrazlilikni yo'qotish, noto'g'ri konnotatsiya berilishi va kontekstdan chetga chiqish holatlari aniqlab berildi.

Natijalar va Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, nemis tilidagi frazeologik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilishda turli darajadagi muammolar mavjud bo'lib, ularning asosiylari semantik moslik, madaniy tafovut va pragmatik muvofiqlik bilan bog'liqdir.

1. To'g'ridan-to'g'ri ekvivalentlar mavjudligi

Ba'zi nemischa iboralar o'zbek tilida shakl va ma'no jihatdan to'la mos keladigan ekvivalentlarga ega. Bunday hollarda tarjima deyarli hech qanday o'zgartirishsiz amalga oshiriladi. Masalan: "den Nagel auf den Kopf treffen" – "mixning boshiga urmoq", ya'ni to'g'ri fikr bildirish yoki aynan muammoning markaziga urg'u berish ma'nosida qo'llaniladi. Bu kabi iboralarning tarjimasini nisbatan oson va to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi.

2. Madaniy tafovutlar

Ko'plab frazeologik birliklar o'zbek tiliga aynan tarjima qilinsa, ularning semantik yuki yo'qoladi yoki kulgili, noaniq holatga tushib qoladi. Masalan: "Das ist nicht mein Bier" – so'zma-so'z tarjima qilinganda "Bu mening pivom emas" degan ma'noni beradi. Ammo o'zbek tilida bu ibora "Bu mening ishim emas" tarzida erkin tarjima qilinadi. O'zbek madaniyatida pivo iste'mol qilishga bo'lgan munosabat boshqacha bo'lgani sababli, asl obraz konnotatsiyasi yo'qoladi. Bunday iboralar tarjima qilinayotganda madaniy konnotatsiyalar chuqur tahlil qilinishi lozim.

3. Pragmatik muvofiqlik yetishmasligi

Frazeologik birliklar asosan muloqotda ishlatiladigan ifodalardir, shu sababli ularni tarjima qilishda konkret vaziyat, nutq konteksti va tinglovchining madaniy bilimi muhim ahamiyatga ega. Agar ibora o'z kontekstidan ajralgan holda tarjima qilinsa, u noto'g'ri tushunilishi yoki umuman boshqacha talqin qilinishi mumkin. Masalan, "Jemandem einen Korb geben" iborasi so'zma-so'z tarjimada "kimdirga savat berish" bo'lsa-da, aslida bu "kimningdir taklifini rad etish" degan ma'noni bildiradi. O'zbek tilida bu "rad javobi berish" tarzida erkin tarjima qilinadi.

4. Tarjimada yo'qotishlar

Tarjimada eng ko'p uchraydigan muammo – obrazlilikni yo'qotishdir. Ba'zi iboralar tarjima qilinayotganda ularning ifoda kuchi, emotsional rang-barangligi va estetik yuki yo'qoladi. Masalan, "Mit jemandem durch dick und dünn gehen" (kim bilandir qiyin va oson kunlarda birga bo'lish) iborasi oddiy "do'stlikni saqlash" tarzida tarjima qilinsa, obrazlilik yo'qoladi. Shuning uchun bunday holatlarda funksional ekvivalent topishga intilish kerak bo'ladi.

5. Madaniyatlararo tafakkur va milliy mentalitet

Nemis tilidagi ko'plab frazeologik birliklar Yevropa madaniyatiga xos bo'lgan tushunchalar, hayot tarzi, urf-odatlar, tarixiy shaxslar yoki diniy obrazlarga asoslangan. Ularni o'zbek tilida ifodalashda milliy mentalitet va madaniy moslik muhim omil hisoblanadi. Misol uchun, ba'zi nemischa iboralarda cho'chqa (Schwein) timsol sifatida ishlatiladi, bu esa islomiy madaniyatdagi o'zbek tilida nojoiz sanaladi. Shunday holatlarda iborani kontekst asosida boshqa mos obraz bilan almashtirish zarur.

6. Erkin tarjima va kontekstual almashtirish

Ayrim iboralar o'zbek tilida mutlaqo boshqa shaklda ifodalanadi. Bu holatda tarjimon erkin tarjima yoki kontekstual almashtirish usullaridan foydalanadi. Bu esa iboraning funksional va emotsional ta'sirini saqlab qolishga xizmat qiladi. Masalan, "ins kalte Wasser springen" (sovuqqa sakrash) iborasi hayotda yangi ishga keskin kirishishni anglatadi va u o'zbek tilida "cho'milib ko'rmasang, suzishni bilmaysan" kabi o'xshash obrazli ifoda bilan berilishi mumkin.

Xulosa

Nemischa obrazli iboralarni o'zbek tiliga tarjima qilishda asosiy muammo – pragmatik ekvivalentni topishdir. Har bir iboraning kontekstual va madaniy xususiyatlarini inobatga olib tarjima qilish, faqat lug'aviy emas, balki mazmun va ta'sirchanlikni saqlashga yordam beradi. Tarjimonlar uchun bu soha lingvistik bilim bilan birga madaniyatlararo kompetensiyani ham talab qiladi. Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, frazeologik birliklarni tarjima qilishda til bilimi yetarli emas – tarjimon madaniyatlararo tafakkur, nutq pragmatikasi, va konnotativ ma'no ustida ishlashi lozim. Bu nafaqat tilshunoslar, balki tarjima bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun ham muhim xulosadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kunin, A.V. (1996). Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka. Moskva: Vysshaya Shkola.
2. Baker, M. (2018). In Other Words: A Coursebook on Translation (3rd ed.). Routledge.
3. Schäffner, C. (2004). "Metaphor and Translation: Some Implications of a Cognitive Approach." *Journal of Pragmatics*, 36(7), 1253–1269.
4. Karimov, A.A. (2020). Tilshunoslik va tarjimashunoslik asoslari. Toshkent: O'zMU nashriyoti.
5. Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. London: Prentice Hall.
6. Rakhmatullaeva, M.M. (2015). "Frazeologizmlarni tarjima qilish muammolari." *Filologiya masalalari*, №2, 45–49.
7. Dobrovolskij, D.O., & Piirainen, E. (2006). Cultural Models in Language and Thought. Berlin: Mouton de Gruyter.
8. Shokirova, D. (2022). "Obrazli ifodalarni pragmatik jihatdan o'zbek tiliga moslashtirish masalalari." *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*, №1, 55–61.